

Конспект высших сосудистых растений гор Южной Сибири. Семейства
Droseraceae, Amaranthaceae.

А. В. Анисимов^{1,2}, С. Ю. Панкратов^{1,3}, В. Ф. Зайков^{1,4}

¹

Алтайский государственный университет, пр. Ленина, д. 61, г. Барнаул, 656049, Россия.

²

E-mail: anisimov_andrew_2001@mail.ru; ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-1015-7795>

³

E-mail: s-pankratov2000@mail.ru; ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-6518-7000>

⁴

E-mail: vz1703@mail.ru; ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-1641-9458>

В конспекте приведен список видов сосудистых растений гор Южной Сибири, охватывающий Семейства Droseraceae, Amaranthaceae. При составлении конспекта были использован ряд литературных источников, включающие крупные флористические обработки (Сосудистые растения советского Дальнего Востока, 1985–2006; Флора Даурии, 2008–2015; Флора Сибири, 1987–2003 и др.), материалы региональных Красных книг (Алтайского края, 2016; Амурской области, 2020; Забайкальского края, 2017; Красноярского края, 2012; Кузбасса, 2021; Республики Бурятия, 2013; Республики Саха (Якутия), 2017; Республики Хакасия, 2012), региональные Определители растений (Алтайского края, 2003; Бурятии, 2001; Кемеровской области, 2001; Новосибирской области, 2000; Республики Алтай, 2012; Республики Тывы, 2007; Красноярского края, 1979; Якутии, 2020) и конспекты (Конспект флоры Азиатской России, 2012; Конспект флоры Иркутской области, 2008; Конспект флоры Сибири, 2005 и др.), а также систематические и флористические публикации разного ранга. Кроме этого использованы фонды ряда российских Гербариев (LE, ALTB, TK, MW, NS, NSK, VLA, IRK и др.).

Порядок изложения семейств покрытосеменных согласно APG4 (2014). Рода и виды расположены в алфавитном порядке.

Распространения видов по территории гор Южной Сибири дается по административным районам: Алт. кр. – Алтайский край, Забайк. кр. – Забайкальский край, Красн. кр. – Красноярский край, Хабаров. кр. – Хабаровский край, Респ. Алт. – Республика Алтай, Респ. Бур. – Республика Бурятия, Респ. Тыва – Республика Тыва, Респ. Хакас. – Республика Хакасия, Респ. Якут. – Республика Якутия, Амур. обл. – Амурская область, Ирк. обл. – Иркутская область, Кем. обл. – Кемеровская область, Новосиб. обл. – Новосибирская область Анисимов и др., 2023).

ПОРЯДОК CARYOPHYLLALES Juss. ex Bercht. & J.Presl

Семейство **Droseraceae** Salisb., nom. cons.

Род ***Drosera*** L.

D. anglica Huds. 1778, Fl. Angl. 2.ed.: 135. – Торфяные, преимущественно сфагновые болота. – Распространение: Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Якут., Амур. обл., Кем. обл., Ирк. обл. Редко. – Хим. состав: флавоноиды, антоцианы, нафтохиноны.

D. x obovata Mert. et W.D.J. Koch, 1826, in J.C. Röhring, Deutschl. Fl., ed. 3, 2: 502. – Сфагновые болота. – Распространение: Респ. Алт., Респ. Бур., Амур. обл., Ирк. обл. Редко.

D. rotundifolia L. 1753, Sp. Pl. 1. ed.: 281. – Сфагновые болота. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. Эндемик. Редко. – Хим. состав: флавоноиды, антоцианы, нафтохиноны, каротиноиды, ароматические кислоты.

Лекарственное: в эксперименте водный и спиртовой экстракты обладают противовоспалительными, противосудорожными, антибактериальными и антифунгальными свойствами (Растительные ..., 2018).

Семейство **Amaranthaceae** Juss.

Род *Amaranthus* L.

A. albus L. 1759, Syst. Nat. Ed. 10: 1268. – У дорог, посевы, огороды, галечники; сорное. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Ирк. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: алкалоиды, флавоноиды (Растительные..., 1984). Кормовое.

A. blitoides S. Wats. 1877, Proc. Amer. Acad. Arts 12: 273. – У дорог, мусорные места, насыпи; сорное. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: сапонины, алкалоиды, дубильные вещества, высшие жирные кислоты. Лекарственное: применяется при опухолях (Растительные..., 2018). Кормовое.

A. cruentus L. 1759, Syst. Nat. Ed. 10: 1269. – Возделывается как декоративное, изредка дичает. – Распространение: Респ. Алт., Респ. Бур., Ирк. обл., Кем. обл. – Хим. состав: каротин, флавоноиды, бетацианины, жирное масло, тритерпеноиды, стероиды (Растительные..., 1984, 2018). Лекарственное: обладает гипогликемическими, радиопротективными свойствами. Декоративное.

A. lividus L. 1753, Sp. Pl. 990. – *A. blitum* L. 1753, Sp. Pl.: 990. – У дорог, посевы, огороды; сорное. – Распространение: Респ. Алт., Кем. обл. Редко.

A. retroflexus L. 1753, Sp. Pl.: 991. – У дорог, посевы, огороды, у жилья, пустыри, сорное. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: алкалоиды, азотсодержащие соединения, бетацианины, жирное масло (Растительные..., 2018). Лекарственное: водный настой используется при колитах, кишечных коликах, запорах, в качестве слабительного, как кровоостанавливающее средство; обладает протистоцидными и бактерицидными свойствами; экстракт листьев обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, проявляет антибактериальную и антифунгальную активность. Кормовое.

Благодарности. Исследование проведено в рамках Госзадания (проект No FZMW-2023-0008).

ЛИТЕРАТУРА

Анисимов А. В., Кечайкин А. А., Ваганов А. В., Сеницына Т. А., Уварова О. В., Дорофеев В. И., Шалимов А. П., Панкратов С. Ю., Зайков В. Ф., Шмаков А. И. Конспект высших сосудистых растений гор Южной Сибири. Часть 1. Порядки Lycopodiales – Zygothylales // Флора и растительность Алтай, 2023. Т. 15. С. 12–119.

Конспект флоры Азиатской России: сосудистые растения. – Новосибирск, 2012. – С.31

Конспект флоры Иркутской области (сосудистые растения) / В. В. Чепинога [и др.]; под ред.

Л. И. Малышева. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. Ун-та, 2008. – 327 с.

Красная книга Алтайского Края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов. – Барнаул: из-во Алт. ун-та, 2016. – 292 с.

Красная книга Амурской области: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов. – Благовещенск: Изд-во Дальневост. гос. аграр. ун-та, 2020. – 499 с.

Красная книга Забайкальского края. Растения. – Новосибирск: ООО "Дом мира", 2017. – 384 с.

Красная книга Красноярского края. В 2 т. Т. 2: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений и грибов. – Красноярск, Сибирский фед. ун–т., 2012. – 572 с.

Красная книга Кузбасса. Том I. 3-е издание, переработанное и дополненное. – Кемерово: "ВЕКТОР-ПРИНТ", 2021. – 240 с.

Красная книга Республики Бурятия: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов. – Улан–Удэ: изд–во БНЦ СО РАН, 2013. 688 с.

Красная книга Республики Саха (Якутия). Т. 1: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов. – Москва: издательство "Реарт", 2017. – 412 с.

Красная книга республики Хакасия: Редкие и исчезающие виды растений и грибов. – Новосибирск: Наука, 2012. – 288 с.

Малышев Л.И., Пешкова Г.А., Байков К.С. и др. Конспект флоры Сибири: Сосудистые растения. – Новосибирск: Наука, 2005. – 362 с.

Определитель растений Алтайского края. – Новосибирск: Издательство СО РАН, филиал "Гео", 2003. – 634 с.

Определитель растений Бурятии – Улан–Удэ: Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, 2001. – 672 с.

Определитель растений Кемеровской области. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2001. – 477 с.

Определитель растений Новосибирской области. – Новосибирск: Наука. Сибирское предприятие РАН, 2000. – 492 с.

Определитель растений Республики Алтай. – Новосибирск: Изд–во СО РАН, 2012. – 701 с.

Определитель растений Республики Тывы. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2007. – 2-е изд., испр. и доп. – 706 с.

Определитель растений юга Красноярского края. – Изд–во "Наука", Сибирское отделение, Новосибирск. 1979. – 669 с.

Определитель высших растений Якутии. – Москва: Товарищество науч. изд. КМК; Новосибирск: Наука, 2020. – 895 с.

Растительные ресурсы России: Дикорастущие цветковые растения, их компонентный состав и биологическая активность. Дополнения к 1 тому / Отв. ред. А. Л. Буданцев. – СПб.; М: Товарищество научных изданий КМК, 2018. – 409 с.

Сосудистые растения советского Дальнего Востока : в 8 т. / отв. ред. С. С. Харкевич. – Л. : Наука, 1985-1996.

Флора Даурии. Том 1-6. – Владивосток: Дальнаука, 2008-2015.

Флора российского Дальнего Востока : Дополнения и изменения к изданию "Сосудистые растения советского Дальнего Востока". Т. 1–8 (1985–1996) / отв. ред. А. Е. Кожевников, Н. С. Пробатова. – Владивосток : Дальнаука, 2006. – 456 с.

Флора Сибири : в 14 т. – Новосибирск : Наука, 1987-2003.

The Angiosperm Phylogeny Group. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV // Botanical Journal of the Linnean Society, 2016. – Vol. 181, no. 1. – P. 1–20